

Acceso eficiente a memoria para selección de características multi-objetivo en GPUs

Juan José Escobar¹, Julio Ortega¹, Jesús González¹, Miguel Damas¹, Consolación Gil²

Resumen—Muchas aplicaciones de enorme interés implican problemas de optimización en espacios de elevada dimensionalidad con bases de datos de gran tamaño. En este trabajo se describe el uso de GPUs para acelerar la selección de características con optimización multi-objetivo en la clasificación de electroencefalogramas (EEG) para interfaces cerebro-computador (BCI). A partir del análisis de los resultados experimentales de la ejecución de diversos códigos implementados en *OpenCL*, se muestra la importancia del aprovechamiento eficiente de la jerarquía de memoria de las GPUs para alcanzar, en este tipo de problemas, resultados competitivos con el paralelismo en núcleos superescalares.

Palabras clave— Algoritmos evolutivos paralelos, BCI, clasificación de EEG, clustering multi-objetivo, GPU, *OpenCL*, selección de características.

I. INTRODUCCIÓN

LA tecnología de almacenamiento y las plataformas distribuidas, incluyendo redes, sensores y otros dispositivos de captura de datos, han hecho posible disponer de bases de datos de gran tamaño, a partir de las que están surgiendo aplicaciones de enorme interés socio-económico. Entre ellas están las relacionadas con el análisis de datos de dimensión elevada en bioinformática e ingeniería biomédica, que precisan el uso eficiente, en cuanto a prestaciones y consumo energético, de arquitecturas de computador paralelas y distribuidas heterogéneas incluyendo aceleradores, tales como GPUs, y recursos de almacenamiento gestionados por sistemas de ficheros distribuidos. En este trabajo nos centraremos en la selección de características para la clasificación de electroencefalogramas (EEG) para BCI [1] como ejemplo de este tipo de aplicaciones. Así, analizaremos el aprovechamiento del paralelismo en GPUs poniendo de manifiesto la importancia que la gestión de la memoria tiene en este tipo de arquitecturas. Esta circunstancia, que se ha puesto de manifiesto en numerosos trabajos [2,3], se analiza aquí en el contexto de la optimización multi-objetivo para clasificación de EEGs. Para ello, se proponen códigos *OpenCL* [4] paralelos para tareas de optimización evolutiva y clasificación, capaces de aprovechar eficientemente arquitecturas

paralelas heterogéneas incluyendo núcleos superescalares y GPUs. Estas arquitecturas constituyen la tendencia dominante en el desarrollo de arquitecturas que implementen las mejoras tecnológicas [5] y su uso se ha propuesto en bastantes trabajos previos relacionados con los algoritmos de optimización evolutiva [6-8]. No obstante, la paralelización de aplicaciones completas, con las características de la que aquí se considera, es menos frecuente en la literatura.

El artículo se ha estructurado en cinco secciones. Tras esta primera sección dedicada a presentar los ámbitos del trabajo, la Sección II introduce la aproximación multi-objetivo a la selección de características en problemas de clasificación de EEGs. La Sección III describe las características de los códigos propuestos y los detalles de su implementación en *OpenCL*. Los resultados de su evaluación experimental se proporcionan en la Sección IV y, finalmente, las conclusiones del trabajo se dan en la Sección V.

II. SELECCIÓN MULTI-OBJETIVO DE CARACTERÍSTICAS

En este trabajo estudiamos las posibilidades que ofrecen las arquitecturas paralelas heterogéneas en la clasificación de electroencefalogramas (EEGs) para tareas de interfaz cerebro-computador (BCI, *Brain-Computer Interfaces*). Para caracterizar un EEG suele utilizarse un número muy elevado de características (componentes) debido a la baja relación señal/ruido, la necesidad de representar la evolución temporal de las señales de los electrodos y el carácter no estacionario de las señales. Por otra parte, dado que el número de EEGs disponibles para ajustar el clasificador es usualmente menor que el de características debido al coste experimental asociado a su obtención, tenemos un problema de clasificación con pocos patrones de dimensión elevada y nos enfrentamos a la denominada "maldición de la dimensionalidad" (*curse of dimensionality*) [9]. La selección de un conjunto de características que no sean ruidosas, redundantes, o irrelevantes permitiría tanto evitar dicho problema, como disminuir el coste asociado al entrenamiento del clasificador.

¹Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, CITIC, Universidad de Granada.
{jjesobar,jortega,jesusgonzalez,mdamas}@ugr.es

²Departamento de Informática, Universidad de Almería.
cgilm@ual.es

La Figura 1 muestra un esquema del procedimiento evolutivo de selección multi-objetivo de características que se ha paralelizado. En un problema de optimización multiobjetivo se busca el vector de variables de decisión $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, que satisface un conjunto de restricciones, $g(\mathbf{x}) \leq 0$, $h(\mathbf{x}) = 0$, y optimiza el vector $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$ cuyos componentes representan las funciones objetivo a optimizar. Dado que los objetivos están usualmente en conflicto, en lugar de obtener una única solución, la optimización multi-objetivo busca un conjunto de soluciones conocidas con el nombre de soluciones óptimas de Pareto, entre las que el usuario puede escoger la más adecuada en cada caso. Las soluciones óptimas de Pareto definen el denominado frente de Pareto, en el que no existe ninguna solución peor que otra cuando se tienen en cuenta todos los objetivos: las denominadas soluciones *no-dominadas*.

Fig. 1. Procedimiento de tipo wrapper para selección multiobjetivo

El procedimiento de selección de la Figura 1 es de tipo wrapper [10], dado que los objetivos a optimizar se definen considerando las prestaciones de la agrupación (clustering) que se obtiene con la selección de características codificada por cada individuo de la población del procedimiento evolutivo. La agrupación se obtiene aplicando el algoritmo K-medias al conjunto de patrones de entrenamiento y se evalúa utilizando como índices de calidad [11] de los clusters obtenidos las funciones f_1 y f_2 , relacionadas, respectivamente,

con las distancias intraclase e interclases de la agrupación:

$$f_1 = \sum_{j=1}^W \frac{1}{|C(j)|} \left(\sum_{P_i \in C(j)} \|P_i - K(j)\| \right) \quad (1)$$

$$f_2 = - \sum_{j=1}^{W-1} \left(\sum_{i>j} \|K(i) - K(j)\| \right) \quad (2)$$

En las ecuaciones (1) y (2), $|C(j)|$ es el número de patrones en la clase, o cluster, $C(j)$ ($j=1, \dots, W$) con centroide $K(j)$, y $\|P_i - K(j)\|$ es la distancia euclídea entre el patrón P_i y el centroide $K(j)$. Como se ha implementado un problema de minimización, y la agrupación es mejor cuanto mayor es la distancia entre clases, la función de coste f_2 es igual a menos la distancia interclases. El algoritmo K-medias consta de los siguientes pasos:

1. Generar W centroides iniciales (tantos como clusters o clases).
2. Asignar cada patrón al cluster correspondiente al centroide más cercano.
3. Calcular los nuevos centroides.
4. Terminar si la condición de final se cumple (no se han producido cambios en los centroides o se ha llegado a un número máximo de iteraciones). Si no se cumple ir a 2.

La utilidad de la optimización multi-objetivo en problemas de análisis de datos, entre los que están la selección de características y la clasificación, se ha descrito en [12]. Las ventajas de una formulación multi-objetivo del problema de selección de características varían según la clasificación sea supervisada o no supervisada [10]. En los problemas de clasificación no supervisada, donde las medidas de calidad del clustering de patrones obtenidos suelen estar sesgadas hacia la maximización o hacia la minimización de características, una formulación multi-objetivo puede contrarrestar este efecto. Entre los trabajos que se han propuesto en esta línea destaca la revisión realizada en [10] y las propuestas presentadas en [13, 14]. Con respecto a las implementaciones de procedimientos evolutivos de optimización multi-objetivo, cabe citar los trabajos [15,16]. En muchos artículos se ha abordado la paralelización del algoritmo K-medias en GPUs [17-19]. De hecho, el uso de K-medias en grandes bases de datos se aborda en [18], y en [19] se utiliza con patrones de elevada dimensionalidad. Aquí, consideramos la paralelización del algoritmo K-medias para patrones de dimensionalidad elevada, junto con el procedimiento de optimización multi-objetivo en el que se usa.

III. CÓDIGOS PARALELOS

En esta sección describiremos los códigos paralelos que se han implementado en OpenCL [20] para aprovechar las arquitecturas heterogéneas

incluyendo tanto núcleos superescalares como GPUs. La GPU actúa como un coprocesador conectado a través de un bus a un host con varios núcleos superescalares que comparten memoria. Los núcleos de la GPU (denominados *Stream Processors*, SP, en las GPUs de NVIDIA) disponen de unidades escalares de ejecución y se encuentran distribuidas entre los distintos multiprocesadores (*Streaming Multiprocessors*, SMX, en las GPUs de NVIDIA) que incluye la GPU. Los SP de un mismo SMX comparten una o varias unidades de instrucción y el banco de registros. Al disponer de varios SMXs, la GPU puede ejecutar programas paralelos según un modelo SPMD. Las hebras se agrupan en bloques, de forma que todas las hebras de un mismo bloque se ejecutan en un mismo SMX. Además, los bloques están constituidos por varios *warps*, cada uno de los cuales contiene las hebras que, con números de identificación consecutivos, empiezan juntas en la misma dirección de programa. Mientras que las hebras de un mismo bloque pueden cooperar y comparten la misma unidad de instrucciones, banco de registros y ciertas unidades de memoria de baja latencia, las hebras de bloques diferentes solo pueden comunicarse a través de la denominada memoria global.

En *OpenCL*, uno o varios programas se ejecutan en un host y llaman a funciones, denominadas *kernels*, que se ejecutan en los dispositivos (*OpenCL devices*), que pueden ser tanto GPUs como núcleos superescalares (CPUs), FPGAs u otros tipos de aceleradores. Un dispositivo *OpenCL* es un array de unidades independientes de computación (*computing units*) que contienen elementos de procesamiento (*processing elements*). Por ejemplo, en una GPU de NVIDIA, los SMXs son las unidades de computación (*computing units*) y los SPs, los elementos de proceso (*processing elements*). Las unidades de ejecución concurrente se denominan *work-items* y se asignan a los *processing elements*. El modelo de memoria de *OpenCL* define espacios de memoria que se ajustan bastante a las jerarquías de memoria usuales. Así, la memoria global (*global memory*) es visible a todas las unidades de computación del dispositivo, lo mismo que la memoria constante (*constant memory*), que está incluida en la memoria global y contiene las variables que no cambian en el programa. Todos los elementos de proceso de una unidad de computación comparten la memoria local (*local memory*), mientras que solo un elemento de procesamiento (o un *work-item*) tiene acceso a la memoria privada (*private memory*).

A partir de lo explicado en la Sección II, y de la Figura 1, se pone de manifiesto que la aplicación implica ejecutar un algoritmo evolutivo multi-objetivo, y ejecutar un algoritmo de *clustering* y determinar los índices de calidad de los clusters obtenidos para cada uno de los individuos de la

población del algoritmo evolutivo. En [21] hemos propuesto distintas alternativas para ejecutar en paralelo el algoritmo evolutivo, pero en ninguno de esos casos se ha paralelizado la evaluación de la solución que codifica el individuo: ni el algoritmo de *clustering*, ni la evaluación de la calidad de los *clusters*. En [22] proponemos una primera versión en *OpenCL* que permite aprovechar, en una GPU, el paralelismo de datos implícito en el algoritmo K-medias. Tal y como se describirá más adelante, en este artículo proponemos una mejora del algoritmo de [22] basada en la optimización de los accesos a memoria que generan los algoritmos.

El algoritmo evolutivo de optimización multi-objetivo implementado se basa en el algoritmo NSGA-II [23]. Un primer nivel de paralelización implementado consiste en distribuir los individuos entre los distintos SMX de la GPU, en el caso del kernel implementado para la GPU (*Kernel de GPU*), o entre los núcleos superescalares de los nodos del host (*Kernel de CPU*). De esta manera, el trabajo de evaluación de los individuos de la población se divide entre los procesadores utilizados según el tipo de *Kernel*. Se trata de una implementación de tipo maestro-trabajador del algoritmo evolutivo multi-objetivo en la que los operadores evolutivos se ejecutan en el host, sin aprovechar paralelismo dado que su coste es muy pequeño respecto a la evaluación de todos los individuos de la población. No obstante, el *Kernel de GPU* implementa un segundo nivel de paralelismo al ejecutar en paralelo el algoritmo k-medias para cada individuo de la población, aprovechando el paralelismo de datos que ofrece la GPU.

El aprovechamiento de la GPU, no obstante, no solo requiere transferir, al comienzo del programa, los patrones de entrenamiento entre la memoria del host y la de la GPU, sino que además, en cada iteración, también hay que enviar los nuevos individuos de la población y recoger los resultados de su evaluación. Hay que tener en cuenta que el bus a través del que se accede a la GPU tiene un ancho de banda y una latencia peores que la de los buses de memoria del host y de la CPU y que en la aplicación que consideramos el tamaño de la base de datos con patrones de dimensión elevada, es considerable. Podemos estar ante un importante cuello de botella, y es esencial gestionar eficientemente la jerarquía de memoria de la GPU, como se muestra a continuación.

La Figura 2 muestra el pseudocódigo del *Kernel de GPU* que implementa el algoritmo K-medias y calcula las funciones de costo para cada los individuos de la población. Un individuo es evaluado por un *work-group* como se muestra en la línea 02 de la Figura 2. El primer nivel de paralelismo al que nos hemos referido se consigue a través de varios *work-groups* que se ejecutan en

paralelo en los SMX. El segundo nivel se obtiene a través de los warps que componen cada *work-group* (en las GPUs de NVIDIA, cada warp incluye 32 *work-items*). La ejecución del algoritmo K-medias (líneas 04-14 de la Figura 2) y la computación de las distancias intraclase e interclase (líneas 16 y 17 de la Figura 2) constituyen el segundo nivel de paralelismo. Así, la expresión `<<Work-groupID,Work-itemID>>` hace referencia a la distribución de *work-items* en cada *work-group*. Para comparar el aprovechamiento de la GPU respecto a los núcleos superescalares del host (Sección IV) se ha implementado un Kernel de CPU que aprovecha el nivel de paralelismo correspondiente al esquema maestro-trabajador pero no el paralelismo de datos (en este *kernel* un *work-group* está constituido solo por un *work-item*).

```

Kernel función evaluar(S(i), DS, K, DS)
Input : Un conjunto de características seleccionadas, S(i)
Input : Conjunto de datos DS = {DS(i), i=1, ..., P} (P patrones de F componentes)
Input : Conjunto K de W centroides elegidos aleatoriamente del conjunto DS
Input : El conjunto DS es el DS ordenado por columnas (column-major order)
Output: f(S(i)), estimación de las distancias intraclase para la selección S(i)
Output: f(S(i)), estimación de las distancias interclase para la selección S(i)

01 << Todas las work-groups, todos los work-items >>
02 for i = 1 to N individuos
03 << Work-groupID, todos los work-items del work-groupID >>
04 K ← Copiar los centroides de la memoria global a la memoria local
05 I ← Copiar el individuo S(i) de la memoria global a la memoria local
06 Inicializar la tabla de mapeo (Mapping Table), MT ← 0
07 do
08 << Work-groupID, Work-itemID >>
09 MT ← Se asigna cada patrón al cluster más cercano en DS;
10 D ← Se almacena la distancia más cercana de cada patrón
11 Comprobar si el patrón se ha asignado a otro centroide
12 << Work-groupID, todos los work-items del work-groupID >>
13 K ← Actualizar los centroides utilizando DS
14 while no se alcanza el criterio de parada
15 << Work-groupID, Work-item número 0 >>
16 f(S(i)) ← intraclase(K, DS)
17 f(S(i)) ← interclase(K, DS)
18 end
19 return (f(S(i)), f(S(i)))
End
    
```

Fig. 2. Pseudocódigo para el kernel de GPU de evaluación de las funciones de coste.

A continuación se describen las optimizaciones, fundamentalmente en relación con el uso de la jerarquía de memoria, que se han llevado a cabo en el Kernel de GPU que proponemos aquí, con respecto al descrito en [22]:

1. Los *Kernels* de GPU y de CPU reciben los parámetros desde el código de host: los individuos de la población, el conjunto de datos y los centroides iniciales para el algoritmo K-medias. Cada uno de los individuos de la población, $S(i)$, es un array unidimensional de unos y ceros consecutivos (según se seleccione o no la característica correspondiente a la posición del uno o el cero) y se almacenarán en la memoria global. Posteriormente, como se muestra en la línea 5 de la Figura 2, el individuo se almacena en la memoria local, más rápida. Así, para almacenar la población se utilizan $S_{pop} = N \times F$ bytes de memoria global (N es el número de individuos de la población y F el número de características entre las que se hace la

selección). Los arrays DS y DS_c corresponden ambos al conjunto de P patrones de entrenamiento (cada uno con F características) y se almacenan en la memoria global como arrays unidimensionales de $P \times F$ elementos normalizados por el host (Figura 3). El array DS está ordenado según las filas de la matriz de P filas y F columnas correspondiente al fichero de P patrones de F características (*row-major order*) mientras que DS_c lo está según la columnas de dicha matriz (*column-major order*). Cada uno de estos arrays, DS y DS_c , ocupa $S_{DB} = 4 \times P \times F$ bytes. En lugar de copiar los W centroides que se eligen, inicialmente de manera aleatoria, entre los patrones del conjunto de datos, solo se copian los índices de dichos patrones desde la memoria del host a la memoria constante (*constant memory*) de la GPU. Ocupan $S_w = 4 \times W$ bytes.

Fig. 3. Distribución de características de los patrones en los arrays DS y DS_c .

2. Dado que las posiciones de los centroides se modifican a lo largo de las iteraciones del algoritmo K-medias (si no cambiasen el algoritmo habría terminado), cada vez que se va a evaluar un individuo hay que copiar los centroides desde la memoria constante (la memoria global en realidad) a la memoria local (línea 04). Las operaciones de las líneas 04 y 05 de la Figura 2 se realizan en paralelo por los *work-items* del *work-group* correspondiente al individuo que se está evaluando. Para estas transferencias podemos aprovechar la *coalescencia*, una técnica que permite acelerar el acceso a memoria de las hebras consecutivas de un *warp*

cuando hacen referencia a datos almacenados en direcciones consecutivas en la memoria global. De esta forma se aprovecha el ancho del bus de memoria para acceder a varios datos en una única transacción. Por otra parte, y como muestra la Figura 4, también se minimizan los conflictos entre bancos de memoria de la memoria local (shared memory en las GPUs de NVIDIA) al almacenar adecuadamente los datos. Una vez que los *WT work-items* del *work-group* terminan de procesar *WT* datos, se solicitan y procesan los siguientes *WT* datos, hasta finalizar. En el Kernel de CPU el único *work-item* del *work-group* realiza secuencialmente la copia de los individuos de la población y de los centroides. Los centroides necesitan $S_{Ki} = 4 \times W \times F$ bytes de memoria y cada individuo $S_{ind} = F$ bytes (W centroides, F características y 4 bytes por dato en coma flotante).

Fig. 4. Copias desde memoria global a memoria local por parte de los *Work-items* implementando coalescencia y minimizando los conflictos entre los bancos de memoria.

3. La tabla de mapeo *MT* necesita $S_{MT} = P$ bytes de memoria local (P es el número de patrones de entrenamiento del conjunto de datos *DS*). Esta tabla contiene el centroide asignado a cada uno de los patrones tras cada iteración del algoritmo K-medias. En la inicialización (línea 06) participan los *work-items* como lo hacen en la inicialización de los centroides y los individuos. Solo hay que almacenar el índice del centroide correspondiente a cada patrón, K_i . Por otra parte, a través de la tabla *MT*, es más fácil determinar si ha terminado el algoritmo K-medias al comprobar si ha habido algún patrón para el que ha cambiado su centroide (línea 11) en lugar de hacerlo al final de la iteración (si ningún patrón cambia su centroide el algoritmo K-medias ha finalizado). En el *Kernel de GPU* que se presenta en [22] y que tomamos como referencia se utilizan tres tablas en la memoria local. Una tabla almacena el centroide asignado a cada patrón en la iteración i , y otra almacena la asignación que se hizo en la iteración $i-1$. Cuando termina la iteración i se comparan ambas tablas para comprobar si ha habido algún cambio y comprobar la condición de final del algoritmo K-medias. La tercera tabla se utiliza como almacenamiento auxiliar de valores intermedios en el intercambio de las otras dos tablas al finalizar cada iteración. Así, en el *Kernel de GPU* de [22] se

realizan $3 \times W \times P$ operaciones para intercambiar las tablas y se necesitan $S_{MT} = 3 \times W \times P$ bytes de memoria local, dado que cada tabla tiene $W \times P$ bytes para guardar una etiqueta (un byte) que indica si un determinado centroide está asignado a un patrón o no. En la versión que presentamos aquí, no se utilizan estas etiquetas sino que para cada patrón se guarda el índice del centroide al que pertenece ($S_{MT} = P$). Hay que tener en cuenta que en el *Kernel de CPU* implementado en [22] solo se utilizaban dos de las tablas de $W \times P$ bytes dado que el intercambio se puede hacer, en un tiempo independiente del tamaño de las tablas, a través del intercambio de punteros a dichas tablas dado que en el *Kernel de CPU* no había diferencia real entre memoria global o local.

4. Para encontrar el centroide más cercano a un patrón se utiliza un *work-item*, que tiene que usar las distancias euclídeas entre el patrón y los centroides. El array *DS*, se utiliza precisamente para facilitar esa tarea (no son más que los datos del array *DS* pero almacenados en un orden distinto). Así, las P primeras direcciones de *DS*, almacenan los valores de la primera característica de los P patrones, y así sucesivamente. Puesto que cada *work-item* trabaja con un patrón diferente, *work-items* consecutivos pueden acceder a la misma característica de patrones distintos que están almacenados en direcciones lógicas consecutivas. De esta forma se puede aprovechar la coalescencia de memoria. Además, cuando se han determinado los centroides más cercanos a cada patrón, y las distancias correspondientes, esta información se puede escribir en *MT* y *D*, respectivamente, con el mínimo número de conflictos en los bancos de memoria. El array *D* contiene las distancias euclídeas entre cada patrón y su centroide (un total de $S_D = 4 \times P$ bytes) y se encuentra almacenado en la memoria local, como *MT*.

5. La actualización de los centroides (línea 13) es, posiblemente, la etapa más difícil de paralelizar del algoritmo K-medias. De hecho, aproximaciones como las descritas en [24,25] no paralelizan este paso, aunque el coste de transferir, en cada iteración, los centroides entre el host y la GPU y viceversa puede ser demasiado costoso, especialmente en aplicaciones con patrones de dimensionalidad elevada. En nuestro *Kernel de GPU* cada *work-item* suma la misma característica de todos los patrones que pertenecen al centroide en cuestión. Ahora el conjunto *DS_i* no contiene la ordenación adecuada dado que *work-items* consecutivos deben procesar características consecutivas de un patrón. Para acceder a esta información de forma eficiente mediante la técnica de coalescencia y también reducir los conflictos en los bancos de memoria se utiliza *DS*, dado que sus F primeras direcciones contienen las características del primer patrón, y así sucesivamente para el resto

de patrones. En el *Kernel de GPU* de referencia [22] solo se utiliza el array *DS* y no se hace uso de la coalescencia en este caso.

6. Los *Kernels de GPU* y de *CPU* devuelven los valores de las funciones de coste determinados a partir de las distancias intraclase e interclase obtenidas según las ecuaciones (1) y (2) de la Sección II (líneas 16 y 17).

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A continuación se analizan las prestaciones de los códigos *OpenCL* desarrollados a partir de los resultados experimentales obtenidos tras su ejecución en una plataforma constituida por dos nodos NUMA conectados con Gigabit Ethernet. Cada nodo tiene 32 GBytes de memoria DDR3 y dos procesadores Intel Xeon E5-2620 con seis núcleos cada uno y dos hebras por nodo, y frecuencia de reloj de 2.1 GHz. Uno de los nodos incluye una GPU Tesla K20c con 5 GBytes de memoria global, ancho de banda máximo de memoria de 208 GBytes/s, 2496 núcleos CUDA (SP) a 705.5 MHz distribuidos entre 13 SMX multiprocesadores (192 núcleos CUDA por SMX). En los experimentos se han utilizado dos conjuntos de patrones de entrenamiento extraídos de las bases de datos del *BCI Laboratory* de la Universidad de Essex descritas en [26]. El conjunto b480a consta de 178 patrones (es decir 178 EEGs) con 480 características cada uno correspondientes al individuo 110 de la base de datos mencionada. También se ha utilizado otro conjunto, el b3600a, con 178 patrones de 3600 características cada uno y también correspondiendo al individuo 110. Cada experimento se ha repetido 10 veces y se ha aplicado el test de Kolmogorov-Smirnov para determinar si los resultados siguen una distribución normal. Según los resultados de este test, se ha aplicado un test ANOVA o de Kruskal-Wallis para analizar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o no.

Como se ha indicado más arriba, el algoritmo evolutivo multi-objetivo utilizado ha sido NSGA-II [23] implementando un operador de cruce de dos puntos que se aplica con una probabilidad de 0.9, operador de mutación por inversión del bit seleccionado, y operador de selección de torneo binario. La aproximación al frente de Pareto obtenida al finalizar el algoritmo se ha evaluado a través del hipervolumen [27], tomando como referencia el punto (1,1).

La Tabla I compara las necesidades de almacenamiento de los *Kernels de GPU* comparados (el descrito en [22] y el que se propone en este trabajo) en los distintos tipos de memoria. Se puede ver que aprovechar la coalescencia de memoria supone incrementar las necesidades de

almacenamiento para los patrones (*Datos* en la Tabla I). No obstante, solo se transfieren una vez al inicio del programa y además, para el resto de estructuras se han reducido las necesidades de almacenamiento.

TABLA I Memoria (bytes) necesaria en el código de [22] (Ref) y en el propuesto en este trabajo (Opt)

Memoria		Global		Constante	
Descripción		Población	Datos	Centroide	
Array		S_{Pop}	S_{DB}	S_W	
Tam.	Ref	$N \times F$	$4 \times P \times F$	$4 \times W \times F$	
	Opt	$N \times F$	$8 \times P \times F$	$4 \times W$	
Tam.	Ref	$N \times F + 4 \times P \times F$		$4 \times W \times F$	
	Total	$N \times F + 8 \times P \times F$		$4 \times W$	
Memoria		Local			
Descripción		Centroide	Indiv.	Tablas	Distanc.
Array		S_{Ki}	S_{ind}	S_{Mrr}	S_D
Tam.	Ref	$4 \times W \times F$	F	$3 \times W \times P$	$4 \times W \times P$
	Opt	$4 \times W \times F$	F	P	$4 \times P$
Tam.	Ref	$4 \times W \times F + 7 \times W \times P + F$			
Total	Opt	$4 \times W \times F + 5 \times P + F$			

La Figura 5 muestra los hipervolumenes obtenidos después de diez repeticiones de experimentos correspondientes a diferentes códigos y configuraciones de núcleos, tamaños de población, e iteraciones del algoritmo evolutivo. El análisis realizado muestra que las diferencias observadas en los códigos paralelos no son estadísticamente significativas con respecto a los resultados de los códigos secuenciales en las mismas condiciones de población e iteraciones. Esto era de esperar dado que el algoritmo evolutivo paralelo implementado es de tipo maestro-trabajador y tiene el mismo comportamiento que la versión secuencial.

Fig. 5. Medias del hipervolumen para 20 y 50 iteraciones y diferentes condiciones experimentales (sY=secuencial; cX_Y kernel de CPU; gX_Y kernel de GPU; X=hebras en el host o SMXs en la GPU; Y=tamaño de la población).

A continuación se analizan las prestaciones de los códigos en relación al aprovechamiento del paralelismo en la GPU, y respecto al

aprovechamiento de los núcleos superescalares del host. En todos los experimentos realizados, los tiempos de ejecución del *Kernel de GPU* en la versión que proponemos en este trabajo son menores que los de la versión de referencia [22] considerando las mismas condiciones de uso de la GPU. Para ilustrar esta situación, la Figura 6 compara los tiempos de ejecución medios del *Kernel de GPU* para 20 y 50 iteraciones del algoritmo evolutivo NSGA-II, utilizando los 13 SMXs multiprocesadores de la GPU y 192, 256, 512, y 1024 work-items en el fichero de datos b480a. Se puede ver que no solo se mejoran los tiempos cuando se compara la versión de referencia (Ref) [22] con la que proponemos aquí (Opt), sino que, además la reducción de tiempos aumenta a medida que se incrementa el número de *work-items*, debido al mejor aprovechamiento de la coalescencia. Esto se pone de manifiesto, a partir de 256 *work-items*, en la Figura 7, que muestra las diferencias de tiempo para distinto número de SMXs e iteraciones. Es más, para el fichero de datos b3600a no ha sido posible comparar en las mismas condiciones los códigos de referencia (Ref) y los aquí propuestos (Opt) debido a los requisitos de memoria del mencionado código de referencia.

Fig. 6. Tiempos medios de ejecución para 13 SMXs y el fichero de datos b480a (población= 1000 individuos; Ref= códigos de [22]; Opt=códigos propuestos).

Fig. 7. Reducción del tiempo (en ms) de los Kernels de GPU optimizados propuestos respecto a los descritos en [22] con el fichero de datos b480a (población=1000 individuos)

La Figura 8 compara las ganancias de velocidad obtenidas por el *Kernel de CPU* con las obtenidas por los *Kernels de GPU* que se proponen aquí. Se

consideran poblaciones de 120 y 240 individuos y 20 y 50 iteraciones utilizando los patrones de 3600 características (fichero de datos b3600a). Por un lado se ha considerado la ejecución en tantos SMXs como núcleos superescalares en el host (12 SMXs frente a 12 núcleos), y por otro lado se proporcionan las ganancias para el máximo número de SMXs en la GPU (13 SMXs) y de núcleos en el host (24 núcleos). Todas las medidas de ganancia se calculan respecto al mismo tiempo medio de ejecución de los códigos propuestos para un núcleo de CPU (la comparación de ganancias también permite comparar tiempos medios de ejecución). Como se puede ver, si se utiliza el mismo número de SMXs y núcleos superescalares, se obtienen mejores prestaciones con la GPU. Esto no sucedía en la versión de referencia de los *Kernels de GPU* descrita en [22]. Cuando se compara toda la GPU con todos los núcleos superescalares disponibles en la plataforma, la GPU queda por detrás, pero estamos comparando 13 SMXs con 24 núcleos en arquitecturas que, además funcionan con frecuencias de reloj bastante distintas: 2.1 GHz el host frente a 706 MHz la GPU.

Fig. 8. Ganancias de velocidad media para los kernels de CPU y GPU optimizados propuestos con el fichero de datos b3600a (población=1000 individuos)

V. CONCLUSIONES

Un número considerable de trabajos han abordado la paralelización de algoritmos evolutivos en GPUs proporcionando resultados de ganancias de velocidad bastante significativos. Sin embargo, existe menos información acerca de los beneficios de este tipo de arquitecturas (dotadas de un número considerable de núcleos capaces de aprovechar el paralelismo de datos) en aplicaciones de minería de datos con irregularidades en los códigos o en los accesos a los datos, y patrones de alta dimensionalidad y/o grandes volúmenes de datos. En este artículo se comparan distintos códigos paralelos, ejecutados en plataformas heterogéneas incluyendo núcleos superescalares y GPUs, para la selección de características multi-objetivo en problemas de clasificación de EEGs para tareas de BCI. Los códigos se han implementado en *OpenCL* y nos han permitido analizar algunos de los aspectos

del comportamiento de las diversas aproximaciones paralelas a través de los correspondientes *Kernels para GPU* y *para CPU* desarrollados.

Más concretamente, la aplicación paralelizada se basa en un algoritmo de optimización multi-objetivo con dos funciones de costo. Evaluar estas funciones para un individuo de la población del algoritmo evolutivo (una selección de características) implica calcular los valores de dos índices de validación (la distancia intraclase y la distancia interclase) en los *clusters* obtenidos tras aplicar el algoritmo de *clustering* K-medias al conjunto de patrones utilizado (los patrones tienen por componentes las características de la selección codificada a través del individuo de la población que se está evaluando).

Los *Kernels de GPU* que se han implementado aprovechan dos niveles de paralelismo. Por un lado el algoritmo evolutivo multi-objetivo se ha paralelizado mediante la distribución de los individuos de la población entre los multiprocesadores SMX de la GPU, de forma que cada uno de ellos se encarga de evaluar las funciones de coste de los individuos que les han correspondido. Dado que el tiempo necesario para la ejecución de los operadores evolutivos de selección, cruce, y mutación del algoritmo evolutivo es mucho menor que la evaluación de los individuos, esos operadores no se han paralelizado y se ejecutan en el host. Esta implementación paralela de tipo maestro-trabajador que se ha hecho del algoritmo evolutivo multi-objetivo es la que se ha llevado a cabo en el *Kernel de CPU*. El segundo nivel de paralelismo solo se aprovecha en el *Kernel de GPU* y consiste en paralelizar la propia evaluación de las funciones de costo de cada individuo. Así, la ejecución del algoritmo K-medias para cada individuo se distribuye entre los *work-items* del multiprocesador SMX al que se haya asignado dicho individuo. Para alcanzar un buen nivel de aprovechamiento del paralelismo de datos que nos proporciona la arquitectura de la GPU se han estudiado con detalle las posibilidades de uso eficiente de la jerarquía de memoria de la GPU que permite la aplicación considerada, y se han aprovechado técnicas entre las que la coalescencia de los accesos a memoria y la minimización de los conflictos entre los bancos de memoria han sido las más eficientes.

Los resultados experimentales ponen de manifiesto una reducción considerable del tiempo de ejecución en las implementaciones optimizadas del *Kernel de GPU* que proponemos en este trabajo con respecto a una primera versión de referencia descrita en [22]. Además, en el caso de uso del mismo número de multiprocesadores SMX en la GPU y núcleos superescalares en el host se obtienen mejores tiempos en la GPU, a pesar de la diferencia entre las frecuencias de reloj en uno y otro caso. Se pone de

manifiesto, por tanto, el efecto del paralelismo de datos que se ha implementado solo en el *Kernel de GPU*. En el *Kernel de GPU* mejorado que describimos aquí también se observa un uso más eficiente de los *work-items* a medida que se incrementa el número de ellos que se utiliza. No obstante, a pesar de los relativos buenos resultados que se describen en este artículo, se deberían explorar más alternativas de paralelización para mejorar el aprovechamiento de las arquitecturas heterogéneas en nuestro ámbito de aplicación. Entre esas alternativas estarían la implementación del algoritmo evolutivo multi-objetivo mediante modelos paralelos de islas, que podrían poner de manifiesto nuevas posibilidades de aprovechamiento de las arquitecturas de las GPUs conjuntamente con los núcleos superescalares del host.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y los fondos FEDER a través del proyecto TIN2015-67020-P. Agradecemos al laboratorio de BCI de la Universidad de Essex, y muy especialmente al Prof. John Q. Gan, la posibilidad de utilizar su base de datos.

REFERENCIAS

- [1] Rupp R, Kleih SC, Leeb R, Millán JR, Kübler A, Müller-Putz GR. Brain-Computer Interfaces and Assistive Technology. Brain-Computer Interfaces in Their Ethical, Social and Cultural Contexts. The International Library of Ethics, Law and Technology, Grübler and Hildt (eds.), Springer Science-Business Media Dordrecht, 2014, 12: 7-38. DOI: 10.1007/978-94-017-8996-7_2.
- [2] Jang B, Schaa D, Mistry P, Kaeli D. Exploiting Memory Access Patterns to Improve Memory Performance in Data-Parallel Architectures. IEEE Trans. On Parallel and Distributed Systems, 22(1), pp.105-118, 2013.
- [3] Fauzia, N, Pouchet L-N, Sadayappan P. Characterizing and Enhancing Global Memory Data Coalescing on GPUs. 13th IEEE/ACM Intl. Symp. On Code Generation and Optimization, 2015.
- [4] OpenCL registry: www.khronos.org/registry/cl/
- [5] Collet P. Why GPGPUs for Evolutionary Computation?. In Tsutsui, S.; Collet, P. (Eds.), *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, pp. 3-14, Springer, 2013.
- [6] Luong T V, Melab N, Talhi E-G. GPU-based island model for evolutionary algorithms. GECCO'10 Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pp. 1089-1096, 2010.
- [7] Alba E, Laque G, Nesmachnow, S. Parallel Metaheuristics: recent advances and new trends. Intl. Trans. in Op. Research, 20, pp.1-48, 2013.
- [8] Prospichal P, Jaros J, Schwarz. Parallel Genetic Algorithms on the CUDA Architecture. In Di Chio C et al. (Eds): *Evoapplications 2012, Part I*, LNCS 6024, pp.442-451, Springer, 2010.
- [9] Bellman, G.A. *Adaptive Control Processes: A Guided Tour*. Princeton University Press, 1961.
- [10] Handl J, Knowles J. Feature subset selection in unsupervised learning via multiobjective optimization. *International Journal of Computational Intelligence Research* 2006, 2(3): 217-238. DOI: 10.5019/ijcir.2006.64.

- [11] Arbelaitz O, Gurrutxaga I, Muguerza J, Pérez JM, Perona I. An extensive comparative study of cluster validity indices. *Pattern Recognition* 2013; 46 (1): 243-256.
- [12] Mukhopadhyay A, et al. A Survey of Multiobjective Evolutionary Algorithms for Data Mining: Part I and Part II. *IEEE Trans. on Evolutionary Computation*, 18(1):4-35, 2014.
- [13] Emmanouilidis C, Hunter A, MacIntyre J. A multiobjective evolutionary setting for feature selection and a commonality-based crossover operator. *Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation*, IEEE Press, New York, NY, 2000; 309-316. DOI: 10.1109/CEC.2000.870311.
- [14] Morita M, Sabourin R, Bortolozzi F, Suen CY. Unsupervised feature selection using multi-objective genetic algorithms for handwritten word recognition. *Proceedings of the 7th International Conference on Document Analysis and Recognition*, IEEE Press, New York, NY, 2003; 666-670. DOI: 10.1109/ICDAR.2003.1227746.
- [15] Sharma D, Collet, P. Implementation techniques for massively parallel Multi-objective optimization. In Tsutsui, S.; Collet, P. (Eds.), *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, pp. 267-286, Springer, 2013.
- [16] Wong M L, Cui G. Data mining using parallel multi-objective evolutionary algorithms on graphics processing units. In Tsutsui, S.; Collet, P. (Eds.), *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*. pp. 287-307, Springer, 2013.
- [17] Baramkar P P, Kulkarni D B. Review for K-means on graphics processing units (GPU). *Intl. J. Research & Technology (IJERT)*, Vol. 3, 6, pp.1911-1914, June, 2014.
- [18] Wu R, Zhang B, Hsu M. Clustering billions of data points using GPUs. *Proc. UCHPC-MAW'09*, 2009, doi: 10.1145/1531666.1531668.
- [19] Zechner M, Granitzer M. Accelerating K-Means on the Graphics Processor via CUDA. *Proc. First Intl. Conference on Intensive Applications and Services*, pp. 7-15, 2009.
- [20] Gaster BR, Howes L, Kaeli D, Mistri P, Schan D. *Heterogeneous Computing with OpenCL*. Morgan Kaufmann, 2012.
- [21] Kimovski D, Ortega J, Ortiz A, Baños R. Leveraging cooperation for parallel multi-objective feature selection in high-dimensional EEG data. *Concurrency: Practice and Experience*, 2015.
- [22] Escobar JJ, Ortega J, González J, Damas M. Assessing Parallel Heterogeneous Computer Architectures for Multiobjective Feature Selection on EEG Classification. In *Proceedings of 4th International Conference, IWBBIO 2016*, Granada, Spain, April 20-22, pp.277-289, 2016.
- [23] Deb K, Agrawal S, Pratap A, Meyarivan T. A fast elitist Non-dominated Sorting Genetic Algorithms for multi-objective optimisation: NSGA-II. *Proc. Of the 6th Int. Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN VI)*, LNCS 1917, pp.849-858, Springer-Verlag, 2000.
- [24] Gunarathe T, Salpiitkorala B, Chauhan A, Fox G. Optimizing OpenCL Kernels for Iterative Statistical Algorithms on GPUs. In *Proceedings of the Second International Workshop on GPUs and Scientific Applications (GPUScA)*, PACT 2011. Galveston, Tx, pp.33-44.
- [25] Dhanasekaran B, Rubin N. A new method for GPU based irregular reductions and its application to k-means clustering. In *Proceedings of the Fourth Workshop on General Purpose Processing on Graphics Processing Units. Proc. 4th Workshop on General Purpose Processing on GPUs (GPGPU-4)*, ACM, New York, NY, USA, Article No.2, 2011. DOI: 10.1145/1964179.1964182.
- [26] Asensio-Cubero J, Gan JQ, Palaniappan R. Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces. *Journal of Neural Engineering*, 10(4), 2013, doi: 10.1088/1741-2560/10/4/046014.
- [27] Fonseca C M, López-Ibáñez M, Paquete L, Guerrero A P. *Computation of the Hypervolume indicator: http://iriidia.ulb.ac.be/~manuel/hypervolume*, 2014.